

XORAZM DAVLAT O‘QITUVCHILAR INSTITUTI - JAMIAT IJTIMOYIY-MA’NAVIY RIVOJINING MUHIM OMILI SIFATIDA (Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetining 90 yilligiga bag‘ishlanadi)

Masharipova Sultonposhsha¹, Jumanazarova Onaxon Matnazarovna²

¹UrDU faxriy professori;

²UrDU, Kompyuter ilmlari va sun’iy intellekt texnologiyalari kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672174>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 30-yillaridan e’tiboran Xorazmda Xorazm davlat o‘qituvchilar instituti tashkil topishi, 1935 yilda uning Xorazm davlat pedagogika instituti deb nomlanishi, Hofiz Sheroziy farzandi Otanazar Madrahimov, Xojar Rahimbayeva, Nuriddin Qalandarov, Xo‘janiyoz Boboniyozov kabi iqtidorli yoshlarni tarbiyalagan fan fidoyilari akademik Shonazar Shoabdurahmanov, professorlar Azimboy Xojiyev, Ayub G‘ulomov, Fattoh Abdullayev kabi fan arboblari faoliyati haqida, institut rahbarlari, dastlabki kadrlar O.Yovbasorov, I.I.Burov, M.Yusupovna Yelkibayeva, A.Karimov fizika-matematika, M.Bektoshev pedagogika va psixologiya, B.Ro‘zmatov va A.Rahmonov tarix va jamiyatshunoslik, H.Qodirov, Z.Quliyev, K.Solixov ximiya va ijtimoiy fanlar, N.Skidon rus tili va adabiyoti fanlaridan talabalarga tahsil berganlarliklari hamda institutning 1954-yilgacha bo‘lgan faoliyati haqida ma’lumot beriladi.

Abstract. The article describes the establishment of the Khorezm State Teachers' Training Institute in Khorezm in the 1930s, its renaming in 1935 to the Khorezm State Pedagogical Institute, the activities of academicians Shonazar Shoabdurakhmanov, professors Azimboy Khodjiev, Ayub Gulyamov and Fattokh Abdullaev, who educated talented youth, such as the son of Khafiz Shiroziy Otanazar Madrakhimov, Khodjar Rakhimbaev, Nuriddin Kalandarov and Khodjaniyaz Boboniyazov, as well as the activities of such scientists as the directors of the institute, the first cadres O. Yevbasorov, I.I. Burov, M. Yusupovna Elkibaeva, A. Karimov (physics and mathematics), M. Bektoshev (pedagogy and psychology), B. Rozmatov and A. Rakhmonov (history and social science), H. Kodirov, Z. Kuliev, K. Solikhov chemistry and social sciences, N. Skidon Russian language and literature. and information about the activities of the institute until 1954.

XX asrning 30-yillarida voha aholi ijtimoiy-ma’naviy hayotida yangilanish, ma’rifiy yuksalish kasb etgan Xorazm davlat o‘qituvchilar instituti tom ma’nodan ezgulik timsoli sifatida siniq qalblarga umidbaxsh, murodbaxsh tuyg‘ularni baxsh etish barobarida, tahsil olish, ma’naviy-ma’rifiy yuksalish ishtiyoqida bo‘lgan yosh qalblarni yuksak orzu-umidlar, buyuk boshlama, sa’y-harakatlar sari da’vat etishda ham munosib omil bo‘ldi. Ajdodiy ildizlari ilm-ma’rifatning sof buloqlaridan bahra olgan, qalbi ilm da’vati ila yo‘g‘rilgan iqtidor egalarini ilm jozibasi sari ilhomlantirdi. Ular safidan o‘tmishi buyuk xalqining ertasini ham obod, nurafshon qilishga shaylangan ajdodlarimiz ma’naviyati, ma’rifati, ilmiy salohiyatiga havas qilib, ular qoldirgan bebaho ilm xazinasidan faxr-iftixor tuyg‘ularini tuygan holda, ilmiy tashbeh, tafakkur maydoniga mardonavor kirib kelgan fan fidoyilarini kamolot yo‘liga chorlaydi. Maorif tizimi,

maktab amaliyotiga kadrlar tayyorlash masalasiga munosib hissa qo‘shdi.

El sevgan san‘atkor, buyuk Hofiz Sheroziy farzandi Otanazar Madrahimov, o‘zga yurtlarda tug‘ilib o‘tib, tuz nasibasi oila baxti saodati sari bizning o‘lkalarga yetaklab kelgan Xojar Rahimbayeva, yurt polvonlari sulolasining yirik vakili Nuriddin Qalandarov, chekka Qo‘shko‘pir tumani O‘rtayop qishlog‘idan tahsil izlab kelgan Xo‘janioy Boboniyozov kabi iqtidorli yoshlarni ta‘lim olishning navbatdagi yuqori bosqichi tomon rag‘batlantirgan holda, qalblariga ilm-fan soadati sari yuzlanish ishtiyoqini joyladi. Ularni respublika miqyosida tanilgan fan fidoyilari akademik Shonazar Shoabdurahmanov, professorlar Azimboy Xojiyev, Ayub G‘ulomov, Fattoh Abdullayev kabi fan arboblari tahsilini olish ustoz-shogirdlik maqomida faoliyat yuritib ilm saodati martabasiga musharraf etdi.

Bag‘rida ko‘plagan qobiliyatli yigit-qizlarni ardoqlab, hayotga yo‘llanma berdi. Har bir davr o‘z davroni, mazmun-mohiyati imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, ta‘lim-tarbiya tizimiga oid bo‘lgan talablarni qo‘yadi. Mazkur talablar asosida ta‘lim-tarbiya tizimining mazmun-mohiyati, yo‘nalishi aniqlanadi, o‘quv-uslubiy ta‘minot yaratiladi. Institut shakllangan XX asrning 30-yillaridan e‘tiboran XDPI tashkil qilingunga qadar o‘tgan yillar mobaynida institut mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o‘quv-uslubiy ta‘minotini yaratdi, fan auditoriyalari, laboratoriyalarini barpo etdi. Markaziy shaharlarning yirik oliy o‘quv yurtlari, ilmiy-tekshirish institutlaridan ilmiy darajali, salohiyatli mutaxassis kadrlari ishga taklif etilib, talabalarga yuqori saviyada ta‘lim berish imkoniyatlari yaratildi. Tahsil olish, o‘rganish, izlanish ishtiyoqi bilan yonib yashash istiqbolni ko‘zlash, nurli kelajakni yaratishga bo‘lgan ishonch ruhiyati bilan yo‘g‘rilgan mohiyatli go‘zal ta‘lim-tarbiya muhiti yuzaga keldi. Shu muhit alqagan yoshlar institutni muvaffaqiyatli tamomlab, yurtini farovon aylash, savodxonlik darajasini oshirish, yosh nihollar qalbida o‘qish, izlanish, o‘rganish istagi ehtiyojini shakllantirish borasidagi harakatlar, boshlamalarga bosh-qosh bo‘ldilar. Yurtning mahalliy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotida kechayotgan og‘ir, sinovli jarayonlarga bepisand holda ta‘lim yo‘lini targ‘ib etishda charchamadilar, ularning hayot va faoliyat yo‘llari alanga bilan nur uyg‘unligi kabi shu qadar mustahkam ezgu maqsadlar yo‘li ediki, toki u nur o‘z egalari qalbida mangu o‘chmas olov singari tevarak-atrofga, kemptik qalblarga nurafshonlik, ezgu-amallarga da‘vat, chiroyli yakun va ijobat etish barobarida, birinchilardan bo‘lgan Xorazm davlat o‘qituvchilar instituti faoliyatini mangu qilishga daxldor ayladi. “Birinci” so‘zi bu yerda ko‘proq son emas, sifat ma‘nosiga yaqinroqdir.

Sharq xalqlarida hunar o‘rganish, ta‘lim olish, biror kasb-korning egasi bo‘lish azaliy qadriyatlardan sanalgan. Qo‘li gul hunarmand, o‘qimishli, savodxon, orif kishilar el-ulus orasida samimiy hurmat va ehtiromga sazovor bo‘lganlar, yoshlarni go‘zal sa‘y-harakatlarga undash, hunar o‘rgatish, ta‘lim berish, odamgarchilik, insonparvarlik, vatanparvarlik sifatlarini tarkib toptirish ulug‘ amallardan sanalgan. Ustoz tahsilini olish, duo-i fotihasiga musharraf bo‘lish ulug‘langan. Xalqimiz orasida “usta”, “ustoz”, “domla” atamalariga o‘ziga xos alohida chuqur ma‘no va mazmun kasb etgan, ta‘lim maskanlari, hunarmandchilik ustaxonalariga alohida ahamiyat qaratilgan.

Xorazmda o‘qituvchilar institutining ochilishi ham ta‘lim-tarbiya amaliyotiga bo‘lgan e‘tibor va e‘tirof namunasi bo‘ldi. Dargoh tarixi 1920 yilda Yangi Urganch va Xiva shaharlarida ochilgan yangi rusumdagi o‘quv muassasalari uchun kadrlar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan qisqa muddatli o‘qituvchilar tayyorlash kurslarining ochilishi bilan boshlanadi.

1921-yilning sentabrida Xalq universiteti, 1922 yilda Xivada muallimlar tayyorlash texnikumi ish boshlaydi.

1926-yil Urganchda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashga ixtisoslashtirilgan xotin-qizlar texnikumi ham faoliyat yurita boshlaydi va 1930- yilga kelib mazkur ta'lim dargohi ishchilar fakultetiga (pedagogik rafbak) ixtisoslashtiriladi. Mazkur fakultet ma'lum yillar davomida viloyat maktablari, ta'lim-tarbiya muassasalari uchun kadrlar tayyorlash bilan bir vaqtda ta'limning navbatdagi yuqori bosqichida o'qishni davom ettirishni ko'zlagan yoshlarni tayyorlash masalasini ham munosib ravishda ado etadi. Bu davrga kelib viloyatda mavjud bo'lgan maktablarni zamon talablari asosida qayta ta'mirlash, zamonaviy rusumdagi maktablarni qurish ishlari jadallik bilan boshlab yuboriladi. Yuzaga kelgan sharoit, ehtiyoj va imkoniyatlar, ta'lim tizimida yuz bergan o'zgarishlar to'rt yilga mo'ljallangan majburiy umumta'lim tizimidan yetti yillik majburiy umumta'lim tizimini tashkil etish zaruriyatini keltirib chiqaradi. 1933-yil oktabr oyida o'tkazilgan Xorazm okrugi Xalq komissarlarining navbatdagi kengashi yig'ilishida, Respublika xalq komissarlari kengashi raisi Fayzulla Xo'jayev Gosplan va Narkomga (respublika bosh plani va xalq komissariati) Xorazmda o'qituvchilar tayyorlashni tahlil qilish masalalarini topshiradi.

1934-yilning sentabridan etiboran Buxoro pedagogika instituti qoshida xorazmlik yoshlar uchun maxsus bo'lim ochiladi va unga Xorazmdan 20 nafar o'qish istagini bildirgan yoshlar jo'natiladi. 1935-yilning 17-iyul sanasida bo'lim Xorazm ijroko'mining 11-yun №51-son qaroriga asosan Urganch shahriga ko'chiriladi, shu tariqa o'qish muddati ikki yilga mo'ljallangan Xorazm davlat o'qituvchilar institutiga asos solinadi.

1935-yilning 9-noyabr sanasida Urganch shahrida Xorazm davlat o'qituvchilar institutining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi.

1935-1939-yillar mobaynida institut o'quv binosi, talabalar va o'qituvchilar uchun yotoqxona vazifasini Sardorboyning qulayliklarga ega bo'lmagan, ta'lim jarayoni va turar joy uchun moslashtirilgan, hozirgi shahar hokimiyati yaqinida joylashgan eski uy hovlisi bajardi (Shaharning Tomirlar (domorlar) mahallasi).

Dargohning ochilishi, zamin bag'rida sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlar, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy jarayonlarning zarbali oqibatlaridan yurt kishilarining ijtimoiy turmush tarzi, ichki qalb kechinmalarida, sodir bo'layotgan dil xiraliklar, dardu hasratlar, og'riqli jarohatlariga malham, qorong'ulik bag'rida miltillagan shamchiroq misol iliqlik, yog'du shu'lasini olib kirdi, yaxshi kunlarga umid, kelajakka ishonch uyg'otuvchi bir malham bo'ldi. Yurt ahli, ziyolilari bugun, mazkur sa'y-harakatlar boshida turgan Respublika Xalq komissarlari kengashi raisi Fayzulla Xo'jayev, Xorazm okrug partiya qo'mitasining birinchi kotibi, O'zbekiston xalq shoirasi, Zulfiya xonim Isroilovning akalari Normat Isroilov, Xorazm okrug ijroiya qo'mitasi raisi Nazirqul Hasanov kabi bir qator ma'rifatparvar insonlarga nisbatan mehr-oqibat, hurmat ehtirom his-tuyhularini tuyadi, ma'rifat, ta'lim, yoshlar kelajagi yo'lida qilingan ushbu harakatlarni mamnuniyat bilan e'tirof qiladi.

Buxoroda tahsil olayotgan talabalar institutning 2-kursiga, 1-kursi esa Xiva pedtexnikumi va Urganch pedrabfaki(ishchilar fakulteti) talabalari hisobiga to'ldiriladi. Bir vaqtning o'zida institutning fizika-matematika va o'zbek tili va adabiyoti bo'limlariga qabul e'lon qilinadi. Ta'lim jarayonining dastlabki yillarida ikkita bo'limda tahsil olayotgan talabalar soni 62 nafarga yetadi. Institut direktori qilib Natan Mavayev, o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha muovini qilib Ivan Ivanovich Burov tayinlanadi.

Institutga 1935–1937-yillarda N.M.Mavayev, 1937–1938-yillarda A.Raxmanov, 1938–1939-yillarda F.Ishoqova, 1939-1940-yillarda N.Kamolov, 1940–1941-yillarda A. Karimov, 1941–1942 M.Ayupov, 1942–1944-yillarda A.Kasimovlar rahbarlik qiladilar. O'zbekiston

davlat universiteti, O‘rta Osiyo davlat universiteti, Buxoro va Farg‘ona pedagogika institutini muvaffaqiyatli tamomlagan bitkazuvchilar O.Yovbosarov, I.I.Burov, M.Yusupovna Yelkibayeva, A.Karimov fizika-matematika, M.Bektoshev pedagogika va psixologiya, B.Ro‘zmatov va A.Rahmonov tarix va jamiyatshunoslik, H.Qodirov, Z.Quliyev, K.Solixov ximiya va ijtimoiy fanlar, N.Skidon rus tili va adabiyoti fanlaridan talabalarga tahsil berganlar va xalq maorifini isloh qilish va takomillashtirish, yoshlarda ta‘lim olishga bo‘lgan qiziqish va ehtiyojni shakllantirish, mahalliy shart-sharoit, imkoniyat va ruhiyatdan kelib chiqqan holda ularni ilm va ma‘rifatga yo‘naltirish, mahalliy xalq ma‘rifat va madaniyatini yuksaltirish borasida samarali faoliyat olib borganlar. Viloyat va shahar xalq maorifi tizimi, shahardagi 1-sonli otaxon maktab va boshqa ko‘pgina ta‘lim muassasalari faoliyati M.Y.Yelkibayeva, O.Yovbosarov, Abdulla Xo‘jayev, Sulaymon Abdulovich Mamashev kabi maorif fidoiylarining nomi bilan bevosita bog‘liqdir.

1936 yilda fizika-matematika bo‘limini 12 nafar, 1937 yilda 18 nafar, o‘zbek tili va adabiyoti bo‘limini 21 nafar ilk qaldirg‘ochlari tugallaydi. Oliygo‘hda Nuriddin Qalandarov–direktor, Otajon Yovbosarov–direktor o‘rinbosari, Mangusheva – partiya tashkiloti kotibi, O‘rozov Erka, Sharipov To‘qa, Sadriddinova Fozila, Isxakova Farida kabi o‘qituvchilar samarali faoliyat olib borganlar.

Institutda 1938-yil rus tili va adabiyoti fakulteti tashkil etiladi. 1939-yilning 9-sentabr sanasida zamonaviy o‘quv jihozlari bilan ta‘minlangan, keng va yorug‘ o‘quv xonalari, barcha qulayliklarga ega bo‘lgan institut yangi binosining ochilish marosimi bo‘lib o‘tadi. (Rasm.Pasport VUZa 1,2,3,4) Bu davrga kelib dargohda tahsil olayotgan talabalar soni 150 nafardan oshib ketadi.

1940-yilga kelib institutning uchala bo‘limini, deyarlik 88 foizi mahalliy yoshlardan iborat bo‘lgan 238 nafar mutaxassis tayillarorlanib xalq maorifi tasarrufiga yuboriladi. Insoniyat boshiga misli ko‘rilmagan ko‘rgiliklar va og‘ir judolik, yo‘qotishlar solgan urush soyasi dargoh jamoasini ham chetlab o‘tmadi. Professor-o‘qituvchilar, talaba, ishchi va xizmatchilar vatan himoyasiga otlandilar, qirg‘in-barot janglarda ishtirok etdilar. Yangiboy Rajapov, Abdrim Axmedov, Gusman Bilyalov, Abdulla Salavatov kabi ko‘pgina ustozlarga yorug‘ yuz bilan onazamin bag‘riga qaytish nasib etgan bo‘lsa, N.Otajonov, G‘ulom Solihov, Lochin Xannazarov, B.Ro‘zmatov, Sh.Sharipov, V.Karimov, K.Solihov, A.Qoriyev, SH.Lavtanov, N.Abdiyev, N.G‘aniyev, N.Kamolov, M.Qurbonov, Javoronkov, Tarasov kabi ustozlar esa o‘zga yurt tuprog‘ida manguликka bosh qo‘ydilar. Jamoaning qolgan a‘zolari front orqasidan turib frontga yordam berdilar. Urush oqibatida oliygo‘h darsxonalari xuvillab qoldi, maorif muassasalari va umumiy o‘rta maktablarda o‘qituvchilar sonida keskin kamayish yuz berdi. 1942-1944 yillarda institut qoshida matematika, fizika, tarix va geografiya fanlaridan o‘qituvchilar tayyorlashga mo‘ljallangan bir yillik o‘quv kurslari ish olib bordi. Unga urush nogironi Abdulla Salavatov rahbarlik qiladi. Institutning birinchi kursida o‘qishni xohlaganlar uchun 6 oylik va 1 yillik tayillarorlov kurslari ham tashkil etiladi. Mazkur qisqa kurslarda xalq maorifi uchun 150 nafarga yaqin o‘qituvchilar tayillarorlanadi va ular umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida faoliyat yurita boshlaydilar.

Tarixiy hujjatlar (Institut bitkazuvchi talabalari va professor-o‘qituvchilari fotosuratlari jamlanmasi) tahliliga ko‘ra, 1946 – 1947 o‘quv yili Xorazm o‘qituvchilar instituti sirtqi bo‘limini quyidagi tarkibda tugallaganlar: Karimov K., Sobirov A., Allaberganov K., Abdullayev X., Tojiyeva P., Atabayev A., Qilichev K., Gallamova M., Zokirova R., Aminov Q., Raximov A., Sharipov A., Ro‘zmetov R., Qo‘shnazarova S., Ernazarov R., Salayev A., Avezov Z., Ro‘zmetov

D., Do'schanov A. va ularga tahsil bergan professor-o'qituvchilar, rahbar xodimlar tarkibini keltiramiz: Qalandarov N. –direktor, Yovbosarov O. – direktor o'rinbosari, Mangusheva – partiya tashkiloti kotibi, O'rozov Erka – o'qituvchi, Sharipov To'qa – o'qituvchi, Sadriddinova Fozila – o'qituvchi, Isxakova Farida – o'qituvchi. 1938 yilda rus tili va adabiyoti fakulteti tashkil etiladi. 1939 yilning 9 sentabr sanasida zamonaviy o'quv jihozlari bilan ta'minlangan, keng va yorug' o'quv xonalari, barcha qulayliklarga ega bo'lgan institut yangi binosining ochilish marosimi bo'lib o'tadi.(Rasm.PasportVUZa1,2,3,4) Bu davrga kelib dargohda tahsil olayotgan talabalar soni 150 nafardan oshib ketadi.

Xorazm davlat o'qituvchilar instituti o'z faoliyatini XDPI tarkibida 1954 yilgacha davom ettiradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent “O'zbekiston”, 2017 yil.
2. М.Матниёзов-масъул муҳаррир.”Хоразм тарихи”. 1 жилд. Урганч-1996 йил.
3. Р. Жуманиёзов. “Қадимий Хоразм тарихи”. “Мураббий” нашриёти. Урганч-1993й.
4. Ҳ. Бобоев. С. Ҳасанов. “Авесто”- маънавиятимиз сарчашмаси.”Адолат” нашриёти. Тошкент-2001й.